

ABU RAYHON BERUNIYNING ILMIY MEROSIGA BA'ZI CHIZGILAR

Narzullayeva Sevvara Ikrom qizi

O'zMU Tarix 1- kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230041>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Beruniyning turkiy tildan tashqari arab, so'g'diy, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindiston safari chog'ida Sanskrit tillarini bilimdoni ekanligi haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: qomusiy olim, mashhur olim, Xorazm, Jurjon shahri, Hindiston.

O'rta asrning buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973-1048) zamonasining bir qator fanlari: astronomiya, fizika, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, tarixni chuqur o'rgandi. U Xorazmning qadimgi poytaxti Kat shahrida tug'ildi va yoshligidanoq ilm-fanga qiziqishi orta bordi. Beruniy keyinchalik mashhur olim Abu Nasr Mansur ibn Iroq qo'lida ta'lim oldi. Beruniy turkiy tildan tashqari arab, so'g'diy, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindiston safari chog'ida sanskrit tilini o'rganadi.

Beruniy o'zining ilmiy asarlarining birida yozishicha, u Xorazmda yashagan davrida, 990-yildan boshlab Kat shahrida muhim astronomik kuzatishlar o'tkazgan. Bu kuzatishlarni o'tkazish uchun astronomik asboblar ixtiro etgan. Xorazm zodagonlari orasida taxt uchun boshlangan kurashlar olimning bu ilmiy ishlarini davom ettirishga imkon bermaganligi bois 22 yoshida vatanini tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi va bir qancha vaqt Kaspiy dengizining janubi-sharqiy sohilidagi Jurjon shahrida muhojirlikda yashadi. So'ng qadimgi Ray shahriga bordi, 998-yildan keyin yana Jurjonga keldi va bu yerda o'zining ikkinchi ustoz tabib, astronom, faylasuf Abu Sahl Iso al-Masihiy bilan tanishib, undan ta'lim oldi.

Beruniy "Osor al-boqiya an alqurun al-xoliya" ("Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar") asarini Jurjonda muhojirlik davrida yoza boshlagan va 1000 yilda tamomlagan. "Osor al-boqiya" Beruniyga juda katta shuhrat keltirdi, uni fanning hamma sohasiga qiziquvchi buyuk olim ekanini ko'rsatdi. Bundan tashqari Beruniy Jurjonda astronomiya, metrologiya tarixiga oid 10 dan ortiq asar yozdi. Beruniy Xorazmning yangi hukmdori Abu Abbos Ma'mun II ibn Ma'mun tomonidan mamlakatning yangi poytaxti Urganchga chaqirtirildi. Xorazmshoh tomonidan juda katta izzat-ikrom bilan qabul qilingan.

Beruniy Urganchda Ma'munning bevosita rahnamoligida vujudga kelgan ilmiy markazda faoliyat ko'rsatadi. Xorazmning Mahmud G'aznaviy tomonidan bosib olinishi Beruniy hayotini xavf ostiga qo'yadi. U Xorazmshoh saroyidagi barcha olimlar bilan birga G'azna shahriga asir qilib olib ketiladi. Beruniyning 1017-1048-yillarda G'aznada kechirgan hayoti, bir tomondan nihoyat og'ir kechgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, uning ilmiy faoliyati uchun eng mahsuldor davr bo'dsi. Beruniyning "Xorazmning mashhur kishilari" asari ham shu davrda yaratilgan. Uning muhim astronomik-geografik asari "Tahdid nihoyot al-amoniya li tas'hidi masofat al-masokin" ("Turar joylar orasidagi masofani tekshirish uchun joylarning oxirgi chegaralarini aniqlash" - "Geodeziya") 1025 yilda yozib tugatilgan. Beruniyning "Munajjimlik san'atidan boshlang'ich tushunchalar" asari ham 1029 yil G'aznada yozilgan. Asarning forscha, arabcha nusxalari bizgacha yetib kelgan. Unda o'sha zamon astronomiyasi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha fanlar haqida muhim ma'lumotlar berilgan. Beruniyning "Hindiston" nomli mashhur yirik asari "Tahqiq mo li-l-Hind min ma'-quda maqbula fi-l-aql av marzula" ("Hindlarning aqlga

sig'adigan va sig'maydigan ta'limotlarini aniqlash kitobi") 1030 yilda yozilgan bo'lib, bu shoh asar G'arb va Sharq olimlari, shu jumladan, hozirgi zamon hind olimlari tomonidan yuksak baholangan. Aka demik V. R. Rozen "Sharq va G'arbning qadimgi va o'rta asrdagi butun ilmiy adabiyoti orasida bunga teng keladigan asar yo'q", deb baho bergan.

Mahmud G'aznaviyning Hindistonga qilgan yurishlaridan birida shohga hamroh bo'lgan Beruniy, u yerda sanskrit tilini puxta o'rganishi hind madaniyati, adabiyoti va Hindistonning o'sha davr olimlari bilan yaqindan tanishishga hamda bu mamlakat haqida o'lmas asar yaratishga imkon berdi. "Hindiston" asari yozib tugatilgan yili Mahmud G'aznaviy vafot etdi va uning o'rniga taxtga o'g'li Mas'ud o'tirdi. Bu davrda Beruniyning ahvoli ancha yaxshilandi. Astronomiyaga oid "Mas'ud qonuni" asarini sulton Mas'udga bag'ishladi. O'sha asr olimlaridan biri Yoqutning yozishicha: "Mas'ud qonuni" kitobi matematika va astronomiya bo'yicha ungacha yozilgan hamma kitoblar izini o'chirib yuborgan". Beruniy o'z asarlari ro'yxatini tuzgandan keyin yana ikkita muhim kitobini yozgan. Bulardan biri "Mineralogiya"dir. Bu risola o'z zamonasi uchun Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq, hatto Ovropoda ham mineralogiya sohasida eng yaxshi, tengi yo'q asar hisoblanadi.

Beruniyning oxirgi asari – "Dorivor o'simliklar haqida kitob"ining qo'lyozmasi XX asrning 30-yillarida Turkiyada topildi. Asar "Saydona" nomi bilan mashhur, unda Beruniy Sharq, ayniqsa Markaziy Osiyoda o'sadigan dorivor o'simliklarning to'la tavsifini beradi. Beruniy shogirdi Abul Fadl as-Seraxsiy ma'lumoti bo'yicha 11 dekabr 1048-yilda vafot etgan. Vatanimizda Beruniy ijodiga katta e'tibor berib kelinmoqda. H. M. Abdullayev, I. M. Mo'minov, V. Yu. Zohidov, Ya. G'. G'ulomov, U. Karimov, S. A. Bulgakov kabi atoqli olimlarimiz Beruniy faoliyati haqida qator risola, asarlar yaratdilar. Toshkentda unga bag'ishlangan qator xalqaro ilmiy konferensiyalar o'tkazildi. Birinchi bor Beruniyning "Qadimgi yodgorliklar", "Hindiston", "Mas'ud qonuni", "Geodeziya", "Saydona" kabi asosiy asarlarini o'z ichiga oluvchi ko'p tomli saylanma asarlari o'zbek va rus tillarida O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan nashr etildi. Ko'chalar, institutlarga uning nomi berilgan. Fan sohasida Beruniy nomidagi davlat mukofoti ta'sis etilgan.

Abu Rayhon Beruniy o'zining qator falsafiy asarlarida psixologik va pedagogik qarashlarini bayon qiladi. Bular inson shaxsining shakllanishi, ahloqiy kamoloti, aql-idroki, tafakkuri haqida fikrlaridir. Beruniyning «qadimgi avlodlar obidalari» asarida ba'zi odamlar shaxsining shakllanishida ularning xulq - atvorida mavjud bo'lgan ziqnalik, yolg'onchilik, munofiqlik, xushomadgo'ylik, ikkiyuzlamachilik kabi illatlarning shaxs taraqqiyotiga salbiy ta'siri haqida to'xtalib o'tadi. Bu illatlarga qarama-qarshi oqil odamlar haqida o'z fikrini bayon qiladi.

Beruniyning fikricha oqil odamlarning taraqqiyoti va uning ruhiyatining rivojlanishi hech bir to'siqlarsiz ijobiy rivojlanishga ega bo'ladi deb tushuniladi. Beruniy psixologiya sohasida aniq bir asar yozmagan bo'lsa ham, Farobiy ta'limoti ta'sirida inson shaxsining kamoloti, uning aql -idroki, ruhiy taraqqiyoti haqidagi o'zining psixologik va pedagogik qarashlarini hamma asarlarda to'liq bayon qiladi.

Masalan: «Mineralogiya», «Hindiston», hislar bilan seziladigan va aql bilan bilinadigan bir qator kitobning tarjimai-degan kitob va risolalarida o'zining ruh haqidagi qarashlari, ruhiyatning ba'zi muhim masalalarini bilish va tafakkur jarayonlari haqida juda ko'p, g'oyat qimmatli fikr -mulohazalar mavjud. Beruniy olamni ob'ektiv reallik, inson irodasidan

tashqarida mustaqil ravishda mavjud bo'lgan borliq sifatida qaraydi. Beruniy kishi ongi. Tafakkuri va ruhiyatini moddiy jismdan keltirib chiqargan holda tasavvur etadi.

Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" (Kitab al-Athar al-Baqiya 'an al-Qurun al-Xaliya) asari turli xalqlar tarixi, urf-odatlar va bayramlari haqida ma'lumot beradi. Uning "Geodeziya" asari Yerning shakli va o'lchamlarini aniqlashga bag'ishlangan. Beruniy, shuningdek, mineralogiya, farmakognoziya va boshqa sohalarga oid asarlar ham yaratgan.

Beruniyning eng mashhur asarlaridan biri "Hindiston" (Tahqiq ma li-l-Hind)dir. Bu asar hind madaniyati, dini, falsafasi, ilmi, urf-odatlar va an'analari haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Beruniy Hindistonga bir necha bor sayohat qilgan va hind olimlari bilan muloqotda bo'lgan. U hind tilini o'rgangan va hind manbalarini o'qigan. "Hindiston" asari o'zining xolisligi, aniqligi va chuqurligi bilan ajralib turadi. Bu asar hind madaniyatini o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi.

Beruniyning astronomiya sohasidagi ishlari ham muhim ahamiyatga ega. U Yerning aylanishini aniq hisoblab chiqqan, geografik koordinatalarni aniqlagan va turli astronomik asboblarni yaratgan. Beruniy Quyoshning harakatini kuzatish uchun yangi usullarni ishlab chiqqan.

Beruniyning ilmiy merosi jahon fani va madaniyatiga bebaho hissa qo'shgan. Uning asarlari ko'plab tillarga tarjima qilingan va olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Beruniyning nomi fanning rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun hamisha hurmat bilan tilga olinadi. U o'zining ilmiy izlanishlari, xolisligi va chuqur bilimi bilan o'rnak bo'lgan. Beruniy - o'rta asrlarning yorqin yulduzi va insoniyat faxri.

Beruniyning "Xorazmning mashhur kishilari" asari ham shu davrda yaratilgan. Uning muhim astronomik-geografik asari "Tahdid nihoyot al-amoniyah li tashidi masofat al-masokin" ("Turar joylar orasidagi masofani tekshirish uchun joylarning oxirgi chegaralarini aniqlash" - "Geodeziya") 1025 yilda yozib tugatilgan. Beruniyning "Munajjimlik san'atidan boshlang, ich tushunchalar" asari ham 1029 yil g,aznada yozilgan. Asarning forscha, arabcha nusxalari bizgacha yetib kelgan. Unda o,sha zamon astronomiyasi bilan bog,liq bo,lgan bir qancha fanlar haqida muhim ma'lumotlar berilgan.

Beruniyning "Hindiston" nomli mashhur yirik asari "Tahqiq mo li-l-Hind min ma'quda maqbula fi-l-aql av marzula" ("Hindlarning aqlga sig,adigan va sig,maydigan ta'limotlarini aniqlash kitobi") 1030 yilda yozilgan. Bo'lib, bu shoh asar g,arb va sharq olimlari, shu jumladan, hozirgi zamon hind olimlari tomonidan yuksak baholangan. Akademik V. R. Rozen "SHarq va g,arbnining qadimgi va O'rta asrdagi butun ilmiy adabiyoti orasida bunga teng keladigan asar yoq, deb baho bergan.

Mahmud G,aznaviyning Hindistonga qilgan yurishlaridan birida shohga hamroh bo,lgan Beruniy, u yerda sanskrit tilini puxta o'rganishi hind madaniyati adabiyoti va Hindistonning o,sha davr olimlari bilan yaqindan tanishishga hamda bu mamlakat haqida o'lmas asar yaratishga imkon berdi. «Hindiston» asari yozib tugatilgan yili Mahmud g,aznaviy vafot etdi va uning o'rniga taxtga o'g'li Mas'ud o'tirdi. Bu davrda Beruniyning ahvoli ancha yashi.

Xullas Yangi O'zbekistonda hozirgi milliy yuksalish davrida buyuk allomaning ilmiy asarlarini chuqurroq va xolisona o'rganish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. 2022 yil 25 avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk mutafakkir va qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini Xalqaro miqyosda keng nishonlash to'g'risida"gi qarori qabul qilinib, YUNESKO shafeligida o'tkazish belgilab berildi ("Xalq so'zi", 2022 yil 26

avgust). Ayni vaqtda ushbu yuqori maqomdagi qaror ijrosini ro'yobga chiqarish maqsadida ko'zda tutilgan kompleks choratadbirlar izchillik bilan bilan amalga oshirilmoqda.

Abu Rayxon Berunii tavalludining 1050 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda Beruniy tavalludiga bag'ishlangan qator tadbirlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, mazkur yubiley sanasi Eron, Tojikiston va Turkiyada keng nishonlanishi hamda hamkorlikda tadbirlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Eshmuxammadov "Sharq uyg'onish mutafakkirlarining ilmiy merosi", Toshkent – 2016.
2. B.Eshov "O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi", Toshkent - 2012
3. N.Jo'rayev "O'zbekiston tarixi", Toshkent - 2013
4. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov "Vatan tarixi" I tom, Toshkent – 2010
5. Irisov A. Beruniy va uning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asari. Tanlangan asarlar, I tom. – T.: Fan, 1968. – 639 b.
6. Irisov.A Abu Rayhon Beruniyning "Hindiston" asari. Beruniy.Tanlangan asarlar.II tom. – T.: Fan, 1965. – 663 b.
7. Abu Rayhon Beruniy "Geodeziya". – T.: Fan, 1966. – 378 b. 4. Abu Rayhon Beruniy."Mineralogiya". – T.: Fan, 1963.
8. Nizomiddinov N "Hindistonda islom: tarix, Ijtimoiy-siyosiy hayot va hind musulmon madaniyati". – T.: O'zbekiston, 2006.
9. Fayzullaev O. Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida ba'zi masalalar haqida. Beruniy.Osorul-boqiya. – T.: Fan, 1968.–372
10. Xo'jamurodov.I Milliy o'zlikni anglashda diniy qadriyatlarining o'rni. – T.: O'zbekiston, 2004. – 331 b.